

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927633>

УДК 611.12

**ВЛИЯНИЕ АМИНОФЕНИЛМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ (АФК)
НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СЕРДЦА КРЫС**

А.В. Фогель,

к.б.н., доц. кафедры морфологии

Ж.И. Глушанян,

студентка 2-го курса, спец. «Стоматология»,

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ

ВО ВолгГМУ Минздрава России

Аннотация: Аминофенилмасляная кислота (АФК) является одним из наиболее популярных отечественных транквилизаторов. Существуют самые разные мнения относительно клинического использования препарата. Взрослым пациентам препарат рекомендуется для лечения ТФР (невротических) [1], астенических состояний [2] в т.ч. у больных шизофренией [3]. Но особенно широкий круг показаний у АФК в детском возрасте. Препарат рекомендуют при ТФР [4], астенических состояниях [4], негрубых тикозных расстройствах и заикании, сенсоневральной тугоухости [5].

Обсуждаются возможности использования АФК в наркологии. Так, в некоторых зарубежных публикациях сообщается о целесообразности назначения препарата больным алкоголизмом [6]. Указывают, что АФК способствует купированию синдрома отмены, а также редукции патологического влечения к алкоголю.

Помимо процессов физиологического торможения ГАМК участвует в регуляции эндокринной системы [7]. Предполагается, что ГАМК воздействует на «свои» нейроны, расположенные в гипоталамусе и гипофизе. При этом нейромедиатор оказывает разнонаправленные влияния на секрецию гормона роста (соматотропного гормона (СТГ)), обладающего анаболическим действием, проявляющимся в усилении синтеза белка, угнетении его распада, а также в снижении отложений подкожного жира, ускорении

его сгорания. В частности, действуя на ГАМК-нейроны в области гипоталамуса, ГАМК способствует выделению СТГ, а в области гипофиза – снижению его секреции.

Данные исследований показывают, что гормон роста (ГР) влияет на рост сердечной мышцы и ее способности к сокращению, активирует выработку инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) кардиомиоцитами и клетками сосудистого эндотелия. Как вместе, так и по отдельности ГР и ИФР-1 способны увеличивать тонус сосудов и, следовательно, усиливать периферическое сопротивление кровеносного русла [8].

Целью исследования явилось изучение влияния аминифенилмасляной кислоты на миокард животных в максимальной концентрации.

Ключевые слова: аминифенилмасляная кислота, гистология, сердце, миокард

THE EFFECT OF AMINOPHENYLBUTYRIC ACID ON THE HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE RAT HEART

A.V. Vogel,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Morphology

J.I. Glushanyan,

2nd year student, specialty "Dentistry",

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of the Volga State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation

Annotation: Aminophenylbutyric acid is one of the most popular domestic tranquilizers. There are very different opinions regarding the clinical use of the drug. In adult patients, the drug is recommended for the treatment of TFR (neurotic) [1], asthenic conditions [2], including in patients with schizophrenia [3]. But there is a particularly wide range of indications for AFC in childhood. The drug is recommended for TFR [4], asthenic conditions [4], non-rough tic disorders and stuttering, sensorineural hearing loss [5].

The possibilities of using aminophenylbutyric acid in narcology are discussed. Thus, some foreign publications report on the expediency of prescribing the drug to patients with alcoholism [6]. It is indicated that aminophenylbutyric acid contributes to the relief of withdrawal syndrome, as well as the reduction of pathological craving for alcohol.

In addition to the processes of physiological inhibition, GABA participates in the regulation of the endocrine system [7]. It is assumed that GABA affects "its" neurons located in the hypothalamus and pituitary gland. At the same time, the neurotransmitter has multidirectional effects on the secretion of growth hormone (somatotropic hormone (STH)), which has an anabolic effect, manifested in increased protein synthesis, inhibition of its decay, as well as in reducing subcutaneous fat deposits, accelerating its combustion. In particular, by acting on GABA neurons in the hypothalamus, GABA promotes the release of STH, and in the pituitary gland – a decrease in its secretion.

Research data show that growth hormone (GH) affects the growth of the heart muscle and its ability to contract, activates the production of insulin-like growth factor 1 (IGF-1) by cardiomyocytes and vascular endothelial cells. Both together and separately, GR and IGF-1 are able to increase vascular tone and, consequently, enhance peripheral resistance of the bloodstream [8].

The aim of the study was to study the effect of aminophenylbutyric acid on the myocardium of animals in maximum concentration.

Keywords: aminophenylbutyric acid, histology, heart, myocardium

Исследование проводилось на белых крысах-самцах линии "Wistar". Способ введения препарата – энтеральный (per os).

При гистологическом исследовании миокарда животных контрольной группы мышечные волокна располагались достаточно тесно по отношению друг к другу, образуя множественные анастомозы. На поперечном сечении волокна имели одинаковый диаметр, цитоплазма была равномерно прокрашена, ядро располагалось по периферии (рис. 1) и имело нормохромную окраску. В других случаях при наличии продольного среза определялась поперечная исчерченность кардиомиоцитов. Строма была

представлена тонкими прослойками соединительной ткани, сосуды были умеренного кровенаполнения.

Рисунок 1 – Миокард крысы контрольной группы

При гистологическом исследовании миокарда крыс, при минимальной концентрации вводимого вещества, строение ткани соответствовало нормальному гистологическому строению и не отличалось от животных контрольной группы (рис. 2).

Рисунок 2 – Миокард самцов крыс при введении аминофенилмасляной кислоты в минимальной концентрации

При исследовании миокарда самок крыс кардиомиоциты имели типичное строение: веретенообразную форму, равномерно прокрашенную цитоплазму с наличием поперечной исчерченности, нормохромные ядра (рис. 3).

Рисунок 3 – Миокард самок крыс при введении аминофенилмасляной кислоты в минимальной концентрации

Строма была представлена тонкими прослойками соединительной ткани, что не отличалось от миокарда животных контрольной группы. Сосуды были умеренного кровенаполнения.

Миокард животных при введении препарата в средней концентрации характеризовался наличием умеренно полнокровных сосудов, что было в пределах физиологической нормы. Кардиомиоциты имели веретенообразную форму с гомогенно прокрашенной цитоплазмой, поперечной исчерченностью и нормохромными ядрами (рис. 4).

Рисунок 4 – Миокард самцов крыс при введении аминоксилотной кислоты в средней концентрации

При гистологическом исследовании сердца самок крыс строение ткани не имело отличий от животных контрольной группы. Кардиомиоциты имели типичное строение, располагались параллельно друг другу и образуя множественные анастомозы. Цитоплазма имела равномерную окраску и сохраняла поперечную исчерченность. Признаки токсического повреждения отсутствовали. Со стороны стромы и сосудов изменений выявлено не было. В некоторых случаях сосуды имели неравномерное кровенаполнение, что не имело отличий от показателей контрольной группы (рис. 5).

Рисунок 5 – Миокард самок крыс при введении аминофенилмасляной кислоты в средней концентрации

Введение аминофенилмасляной кислоты в максимальной концентрации (250 мг) приводило к резкому полнокровию сосудов миокарда, преимущественно в области верхушки сердца (макроскопически) (рис. 6).

Рисунок 6 – Макроскопическая картина сердца крыс при введении аминофенилмасляной кислоты в максимальной концентрации

При гистологическом исследовании обнаруживалось резкое полнокровие коронарных сосудов, капилляров, в отдельных случаях с мелкоочаговыми диапедезными кровоизлияниями различной степени выраженности (рис. 7).

Рисунок 7 – Резкое полнокровие сосудов и капилляров миокарда самцов крыс при введении аминофенилмасляной кислоты в максимальной концентрации

В тоже время кардиомиоциты имели нормальное гистологическое строение с наличием равномерно прокрашенной цитоплазмы с поперечной исчерченностью, периферически расположенным нормохромным овальным ядром. Признаки токсического повреждения кардиомиоцитов отсутствовали. У самок крыс в данной группе наблюдались аналогичные изменения (рис. 8).

Рисунок 8 – Очаговое полнокровие сосудов микроциркуляторного русла миокарда самок крыс при введении аминофенилмасляной кислоты в максимальной концентрации

В группе сравнения на данном сроке миокард соответствовал нормальному гистологическому строению с неравномерным кровенаполнением сосудов микроциркуляторного русла (рис. 9, 10).

Рисунок 9 – Очаговое полнокровие сосудов микроциркуляторного русла миокарда самок крыс группы сравнения

Рисунок 10 – Очаговое полнокровие сосудов микроциркуляторного русла миокарда самок крыс группы сравнения

Таким образом, при изучении токсичности аминокислотной кислоты в минимальной и средней концентрации патоморфологических изменений выявлено не было. Изменения, обнаруженные при максимальной концентрации характеризовались полнокровием различной степени выраженности и мелкоочаговыми диапедезными кровоизлияниями в области верхушки сердца у незначительного числа животных (30%), что не являлось достоверным признаком токсического повреждения эндотелия, и имели обратимый характер.

Список литературы

- [1] Когнитивные и эмоциональные нарушения у пациентов с затяжными тревожно-фобическими расстройствами / Л.С. Чутко, С.Ю. Сурушкина, Е.А. Яковенко и др. // Терапевтический архив. – 2014. № 12. 61-65 с.
- [2] Бойко Н.И. Особенности применения препарата Ноофен в лечении мужчин с эректильной дисфункцией / Н.И. Бойко, К.В. Прощаков // Андрология и сексуальная медицина. – 2009. № 1–2(4–5). 37-40 с.

[3] Тяглова И.А. Астенический синдром в клинике эндогенных заболеваний / И.А. Тяглова // Психиатрия. – 2010. № 1. 43-47 с.

[4] Астенические расстройства у детей и их дифференцированная терапия / Л.С. Чутко, С.Ю. Сурушкина, И.С. Никишена и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2014. № 12. 99-103 с.

[5] Состояние вегетативной сердечно-сосудистой регуляции у больных тиками и синдромом Туретта / В.П. Зыков, И.Б. Комарова, Е.К. Назарова и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2003. № 11. 10-14 с.

[6] Минко А.И. Эффективность и безопасность препарата Ноофен 500 в лечении больных, зависимых от алкоголя / А.И. Минко, И.В. Линский // Український вісник психоневрології. – 2013. № 4 (77).

[7] Powers M. GABA supplementation and growth hormone response / M. Powers // Med Sport Sci. – 2012. Vol. 59. 36 p.

[8] Svensson J. Malignant disease and cardiovascular morbidity in hypopituitary adults with or without growth hormone replacement therapy. / J. Svensson, B.-A. Bengtsson, T. Rosen, A. Oden, G. Johannsson // J Clin Endocrinol Metab. – 2004. №89(7). 3306-3312 p. doi:10.1210/jc.2003-031601.

Bibliography (Transliterated)

[1] Cognitive and emotional disorders in patients with prolonged anxiety-phobic disorders / L.S. Chutko, S.Yu. Surushkina, E.A. Yakovenko and others // Therapeutic archive. – 2014. No. 12. 61-65 p.

[2] Boyko N.I. Features of the use of the drug Noofen in the treatment of men with erectile dysfunction / N.I. Boyko, K.V. Proshchakov // Andrology and sexual medicine. – 2009. No. 1–2(4–5). 37-40 s.

[3] Tyaglova I.A. Asthenic syndrome in the clinic of endogenous diseases / I.A. Tyaglova // Psychiatry. – 2010. No. 1. 43-47 p.

[4] Asthenic disorders in children and their differentiated therapy / L.S. Chutko, S.Yu. Surushkina, I.S. Nikishen et al. // Journal of Neurology and Psychiatry named after. S.S. Korsakov. – 2014. No. 12. 99-103 p.

[5] State of autonomic cardiovascular regulation in patients with tics and Tourette syndrome / V.P. Zыkov, I.B. Komarova, E.K. Nazarova et al.

// Journal of Neurology and Psychiatry named after. S.S. Korsakov. – 2003. No. 11. 10-14 p.

[6] Minko A.I. Efficacy and safety of the drug Noofen 500 in the treatment of patients dependent on alcohol / A.I. Minko, I.V. Linsky // Ukrainian Newsletter of Psychoneurology. – 2013. No. 4 (77).

[7] Powers M. GABA supplementation and growth hormone response / M. Powers // Med Sport Sci. – 2012. Vol. 59.36 p.

[8] Svensson J. Malignant disease and cardiovascular morbidity in hypopituitary adults with or without growth hormone replacement therapy. / J. Svensson, B-A. Bengtsson, T. Rosen, A. Oden, G. Johannsson // J Clin Endocrinol Metab. – 2004. No. 89(7). 3306-3312 p. doi:10.1210/jc.2003-031601.

© А.В. Фогель, Ж.И. Глушанян, 2024

Поступила в редакцию 02.03.2024

Принята к публикации 15.03.2024

Для цитирования:

Фогель А.В., Глушанян Ж.И. Влияние аминокислоты (АФК) на гистологическое строение сердца крыс // Инновационные научные исследования. 2024. № 3-1(40). С. 5-16. URL: <https://ip-journal.ru/>